

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia aplicable a instituciones turísticas para adaptarlas a las condiciones actuales

Autores: Vismar Reytor Delgado, Institución: Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María.

Dirección postal: Calle Avellaneda #72 % Vato Morales y Castellanos, Camagüey. CP: 70100

Teléfonos: 58582023___ 5215393

Email: vismarvismar11@gmail.com

Raiza González Quiala rgonzalezquiala@gmail.com

Resumen: En el contexto actual, marcado por avances y cambios acelerados que repercuten en el sector empresarial y por ello en la industria turística, se palpan asociaciones que demandan sostenibilidad y migraciones en las preferencias del consumidor. Sin embargo, muchas instalaciones enfrentan desafíos críticos para adaptarse a estos retos, lo que genera riesgos de rentabilidad y obsolescencia. El objetivo de la investigación es diseñar una estrategia para permitir a las empresas del sector, adaptarse eficazmente a estos cambios garantizando impacto económico, social y sostenible, combinando marcos de análisis y capacidad de ejecución. Se emplearon variables cuantitativas y cualitativas en 5 etapas: Identificación, Inventario de recursos, Marco estratégico, Plan de Acción y Método de productividad, se revisaron 50 artículos científicos, 60 encuestas a funcionarios de la industria y 30 estudios comparativos. Se utilizaron herramientas DAFO y el análisis externo PESTEL: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Los hallazgos revelan pilares claves como: marco legislativo, competencia, cliente, proveedores, infraestructura, tecnología, talento humano y finanzas como puntos potenciales para el cambio. Se subraya que la adaptación exitosa al mundo moderno requiere adoptar modelos basados en datos que permitan tomar decisiones creativas. La estrategia, aplicada a la Empresa Santa María, identificó 10 líneas de trabajo que tributan a reducir costos, aumentar ingresos, economía circular y proyectos autofinanciados, lo cual mitiga riesgos y viabiliza la relevancia en un corto plazo asegurando beneficios futuros. Se concluye que adaptarse a los cambios actuales depende de vincular análisis con innovación, aprovechando datos, ventajas reales y alianzas multiempresariales.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 53 32 – 266307

 53 59935212

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

